

Віталій РУДАН

*кандидат економічних наук, доцент кафедри соціальної роботи
та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської
НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут»*

БАНКИ РОЗВИТКУ ЯК ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ПОВОЄННОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА СТРУКТУРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ: УРОКИ НІМЕЧЧИНИ І ПІВДЕННОЇ КОРЕЇ ДЛЯ УКРАЇНИ

Повоєнна відбудова національної економіки не може бути зведена до механічного відновлення зруйнованих підприємств, житла, інфраструктури чи виробничих потужностей. Її справжній зміст полягає у створенні нової економічної спроможності країни, здатної забезпечити стійке зростання, технологічне оновлення, продуктивну зайнятість і довгострокову фінансову самодостатність. У німецькому випадку центральною інституцією такого типу стала Кредитна установа для відбудови (Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW), у південнокорейському – Корейський банк розвитку (Korea Development Bank, KDB).

У центрі повоєнної економічної політики постає питання не лише про обсяг ресурсів, а й про інституційний механізм їх перетворення на інвестиції розвитку. Саме тут банки розвитку мають особливу вагу. Вони поєднують довгострокове кредитування, гарантування, добір стратегічних проєктів, зниження ризиків для приватного капіталу та практичне втілення державної стратегії модернізації. Їхня роль полягає не в заміщенні ринку, а в подоланні тих обмежень, які приватний фінансовий сектор не здатний усунути самостійно після війни.

Економічна логіка банку розвитку ґрунтується на тому, що післявоєнний ринок капіталу функціонує в умовах високої невизначеності. Комерційні банки скорочують строки кредитування, підвищують вимоги до застави, уникають інвестицій у пошкоджені території та концентруються на коротких операціях. Водночас саме довгі інвестиції в інфраструктуру, промисловість, енергетику, логістику, житло, експортні виробництва й малий бізнес формують основу майбутньої конкурентоспроможності. Виникає інституційний розрив між суспільно необхідними інвестиціями та приватною готовністю їх фінансувати. Банк розвитку покликаний заповнити цей розрив через перерозподіл ризику, подовження інвестиційного горизонту та формування довіри до проєктів, які без державного фінансового плеча залишилися б нереалізованими.

Німецький досвід після Другої світової війни є одним із найпереконливіших прикладів такої інституційної логіки. Кредитну устанovu для відбудови було засновано 1948 року для фінансування реконструкції Німеччини після війни; джерелом початкових ресурсів стала Європейська програма відновлення, більш відома як План Маршалла. Перші кошти внутрішнього механізму Плану Маршалла надійшли до установи наприкінці 1949 року, а на початку 1950 року банк уже розпочав фінансування інвестицій. До кінця 1953 року він отримав кілька траншів

загальним обсягом близько 1,89 млрд євро в сучасному перерахунку, які були спрямовані на кредитування німецької економіки [1].

Особливість німецької моделі полягала в тому, що зовнішня допомога не була поглинута поточним бюджетним споживанням. Вона була перетворена на кредитний механізм, у якому повернуті кошти знову використовувалися для фінансування нових інвестиційних проєктів. У серпні 1953 року спеціальний фонд Європейської програми відновлення було реструктуровано у відтворюваний фонд, що означало перехід від разової допомоги до довгострокового інструменту розвитку. За даними Кредитної установи для відбудови, обсяг цього фонду зріс до 12 млрд євро станом на 2007 рік.

Економічна результативність Кредитної установи для відбудови пояснюється не лише масштабом залучених ресурсів, а й способом їх використання. У 1949–1953 роках 50 % обсягу кредитування припадало на виробників електроенергії, вугільну промисловість і сталеливарний сектор. До кінця 1953 року також було схвалено пільгові кредити на житлове будівництво в обсязі 319 млн євро [1]. Такий розподіл мав чітку макроекономічну логіку. Без енергії, вугілля, сталі та житла неможливо було відновити виробничий мультиплікатор, зайнятість і базову соціально-економічну нормальність.

Німецька модель не була моделлю безконтрольного державного кредитування. Її сила полягала у поєднанні банку розвитку з ширшим інституційним порядком, що включав бюджетну дисципліну, валютну стабілізацію, промислову політику, соціальне ринкове господарство та інтеграцію Західної Німеччини в європейський економічний простір. Кредитна установа для відбудови виконувала роль не просто кредитора, а дисциплінованого посередника між стратегічними цілями держави, зовнішньою допомогою і приватною економічною ініціативою. Саме ця комбінація пояснює, чому зовнішні ресурси стали основою не залежності, а організованого економічного відновлення.

Південнокорейський досвід має іншу природу, однак не менш важливий для України. Корейський банк розвитку було створено 1954 року відповідно до спеціального закону з метою забезпечення та управління основним промисловим капіталом для розвитку корейської промисловості й національної економіки [2]. Якщо Німеччина після війни відновлювала вже сформовану індустріальну базу, то Південна Корея значною мірою створювала її заново. Повоєнна бідність, дефіцит внутрішніх заощаджень, слабкість приватного фінансового сектору та потреба у формуванні експортної промисловості зумовили особливу роль Корейського банку розвитку як інструменту державної мобілізації довгострокового капіталу.

Корейська модель показує, що банк розвитку може бути не лише інституцією реконструкції, а й механізмом структурного стрибка. Через Корейський банк розвитку держава спрямовувала ресурси в галузі, які мали сформувати нову виробничу спеціалізацію країни. Особливе значення мав період 1973–1979 років, коли Південна Корея реалізовувала політику важкої

та хімічної індустріалізації. До цільових напрямів належали металургія, машинобудування, хімічна промисловість, суднобудування, енергетика та інші виробництва, здатні забезпечити перехід від трудомісткого експорту до складнішої промислової структури. Сучасні дослідження показують, що ця політика сприяла розширенню цільових галузей і формуванню динамічних порівняльних переваг, причому частина ефектів проявилася вже після завершення активної фази державного втручання [3].

Корейський приклад важливий ще й тому, що він демонструє різницю між відбудовою як компенсацією втрат і відбудовою як індустріальним перетворенням. Пільгове фінансування мало сенс не саме по собі, а як інструмент концентрації капіталу в секторах, де формувалися майбутні експортні можливості, технологічне навчання та виробничі компетенції. Такий підхід мав ризики, зокрема концентрацію ресурсів, політичний вплив на кредитування і потенційне боргове перевантаження окремих корпорацій. Однак стратегічний результат полягав у тому, що Південна Корея не обмежилася відновленням довоєнної економічної структури, а сформувала нову промислову основу для входження у глобальні виробничі ланцюги.

Порівняння Німеччини та Південної Кореї дає змогу зробити важливий теоретичний висновок. Банк розвитку стає результативним тоді, коли він виконує не одну, а кілька взаємопов'язаних функцій. Перша функція полягає у фінансовій трансформації коротких, зовнішніх або бюджетних ресурсів у довгостроковий інвестиційний капітал. Друга – у зниженні ризику для приватних інвесторів через гарантії, співфінансування та стандартизовану оцінку проєктів. Третя – у структурному доборі, коли кошти спрямовуються не туди, де є найгучніший політичний запит, а туди, де виникає найвищий суспільний мультиплікатор. Четверта – у формуванні довіри, оскільки якісно керований банк розвитку із прозорою звітністю знижує вартість перевірки для міжнародних партнерів, донорів і приватного капіталу.

Для України цей висновок має принципове значення. Масштаб воєнних руйнувань, високі ризики, дефіцит довгострокового ресурсу, обмеженість внутрішніх заощаджень і потреба в одночасному відновленні інфраструктури, житла, енергетики, оборонно-промислової бази, переробної промисловості та малого бізнесу формують ситуацію, у якій звичайна банківська система не здатна самотійно профінансувати реконструкцію. Комерційні банки можуть бути важливими партнерами, однак вони не можуть узяти на себе повний ризик довгих інвестицій у країні, яка виходить із війни. Тому Україні потрібна не просто чергова програма пільгового кредитування, а повноцінна національна інституція розвитку з чітким мандатом, довгостроковим капіталом, професійним управлінням і високими стандартами підзвітності.

Перший урок Німеччини для України полягає в тому, що міжнародна допомога має бути перетворена на відтворюваний ресурс розвитку. Гранти, пільгові кредити та кошти партнерів не повинні вичерпуватися після першого циклу використання. Частина таких ресурсів має працювати як поворотний капітал, що через кредитування, гарантії та співфінансування

знову повертається в економіку. За такої логіки міжнародна допомога перестає бути лише антикризовою підтримкою і стає основою фінансової архітектури довгого відновлення.

Другий урок, який впливає з корейського досвіду, полягає у необхідності структурної концентрації. Україна не може дозволити собі розпорошити обмежений капітал між надто широким переліком проєктів без чіткого продуктивного ефекту. Пріоритет мають отримати ті напрями, які створюють нову додану вартість, посилюють експортну спроможність, зменшують енергетичну вразливість, поглиблюють переробку сировини, формують технологічні компетенції та інтегрують українські підприємства у європейські виробничі ланцюги. Саме тут банк розвитку може стати інструментом не відновлення довоєнної економічної структури, а її якісного оновлення.

Третій урок стосується управління ризиком. У повоєнній Україні проблема полягатиме не лише в ціні кредиту, а й у самому доступі до фінансування. Для багатьох підприємств бар'єром стане не відсоткова ставка, а відсутність достатньої застави, воєнні ризики, невизначеність попиту, пошкоджена інфраструктура та слабка прогнозованість майбутніх доходів. Тому банк розвитку має використовувати не один інструмент, а комбінацію кредитів, портфельних гарантій, часткових грантів, страхування ризиків, компенсації частини інвестиційних витрат і технічної допомоги. Таке поєднання цих інструментів здатне перетворити високоризиковий проєкт на фінансово прийнятний для приватного співінвестора.

Певні елементи такого підходу вже почали формуватися. У 2025 році Фонд розвитку підприємництва та німецька Кредитна установа для відбудови підписали грантову угоду на 40,5 млн євро для підтримки українських малих і середніх підприємств, зокрема на постраждалих від війни та деокупованих територіях [4]. Проєкт передбачає інвестиційні гранти, довгострокову ліквідність, гарантійний механізм і консультаційну підтримку. Водночас цей приклад слід розглядати лише як початковий елемент ширшої системи, а не як завершену модель національного банку розвитку.

На наш погляд, оптимальна українська модель має поєднати німецьку інституційну дисципліну з корейською стратегічною спрямованістю. Від Кредитної установи для відбудови доцільно взяти відтворювальну логіку використання ресурсів, жорстку підзвітність, опору на партнерські банки та здатність працювати з малим і середнім бізнесом. Від Корейського банку розвитку – концентрацію на структурних пріоритетах, здатність фінансувати довгі індустріальні проєкти та зв'язок кредитної політики з національною стратегією виробничої модернізації. Український банк розвитку має бути не універсальним розподільником пільг, а фінансовим інститутом стратегічного добору проєктів.

Як висновок, досвід Німеччини та Південної Кореї доводить, що банки розвитку є одним із ключових механізмів перетворення повоєнної руйнації на економічне оновлення. Німеччина показала, як зовнішня допомога може

статі довгостроковим капіталом реконструкції за умови інституційної дисципліни та відтворювального використання ресурсів. Південна Корея продемонструвала, як банк розвитку може сприяти не лише відновленню, а й формуванню нової промислової спеціалізації країни. Для України головний урок полягає в тому, що повоєнна відбудова потребує не лише фінансових надходжень, а й інституції, здатної перетворювати ці надходження на продуктивні інвестиції, знижувати ризики, залучати приватний капітал і спрямовувати ресурси в сектори, де формується майбутня економічна суб'єктність держави.

Література:

1. KfW. The Marshall Plan and the ERP. KfW Bankengruppe. URL: <https://www.kfw.de/About-KfW/F%C3%B6rderauftrag-und-Geschichte/Geschichte-der-KfW/KfW-Themen/Marshallplan-und-ERP>.

2. Korea Development Bank. Korea Development Bank: History and Mission. URL: https://www.kdb.co.kr/BZCOWS00N00.act?_mnuId=IHIHEN0013&wcmsPath=%2Fhmp%2Fch%2Fgl%2Fak%2FCHGLAK1400.html.

3. Lane N. Industrial Policy and Industrialization in South Korea. The Quarterly Journal of Economics. 2025. Vol. 140, Issue 3. P. 1683–1742. DOI: 10.1093/qje/qjaf018.

4. Міністерство фінансів України. BDF and German development bank KfW sign €40.5 million grant agreement to support small and medium-sized enterprises. 2025. URL: https://www.mof.gov.ua/en/news/bdf_and_german_development_bank_kfw_sign_40_5_million_grant_agreement_to_support_small_and_medium-sized_enterprises-5243.